

УСМОН АЗИМ НАСРИДА РИТМ ВА САЖ

Поёнбек Жавлиев Шавкат ўғли

Термиз давлат унверситети магистранти

Тел:+998975300565

Термиз, Ўзбекистон

javliyevpoyon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7725064>

Аннотация. Ушбу мақолада Усмон Азимнинг насрий асарларида ритм ва насрий қофия сажънинг ўрни илмий ўрганилади. Ёзувчининг ҳикоялари асосида прозада сажъ санъати, лекцик такрорлар, сўзларнинг қофияланиши очиб берилган.

Калим сўз: проза, наср, насрда қофияланган сўзлар, сажъ санъати, мумтоз адабиёт, лекцик такрорлар, бадиий асар ритми.

РИТМ И САЖ В ПРОЗЕ УСМАНА АЗИМА

Аннотация. В данной статье проза Усмана Азима посвящена проблеме ритма. Анализ некоторых рассказов раскрывает искусство сажъа в прозе, лексических повторях, рифмовке слов.

Ключевые слова: проза, проза, рифмующиеся слова в прозе, исторический этап сажъ-арта, его место в классической прозе, влияние лексических повторов на художественный ритм.

RHYTHM AND SOOT IN THE PROSE OF USMAN AZIM

Abstract. In this article, the role of rhythm and prose rhyme Saj in the prose works of Osman Azim is scientifically studied. On the basis of the writer's stories, the prose reveals the art of saj, lexical repetitions, rhyming of words.

Keyword: prose, prose, rhymed words in prose, saj art, classical literature, lexical repetitions, rhythm of a work of art.

Маълумки, қадим тарихга эга Шарқ адабиёти ўзининг сермазмунлиги, жозибдорлиги, сўзларни маҳорат билан қўллаш имкониятларининг ўзига хос жиҳатлари билан ҳам ажралиб туради. Бунинг далилини эса узоқ ўтмишдан шаклланиб келаётган тарихий мемуар, ахлоқий-дидактик, фалсафий, бадиий, публицистик асарларимиз орқали кўришимиз мумкин. Ўзбек халқ насри, хусусан, ёзма классик насрининг асосий бадиийлигини таъминлайдиган ана шундай компонентларидан бири сажъ санъати, лекцик такрорлар ҳисобланиб, асардаги турли хил стилистик фигуралар, тасвир воситалари ва сюжет характеристикасини тасвирлашда қофияланган—оҳангдор ва такрор лексемалардан фойдаланади. Бунда сўзлар бевосита тасвирни образли қилиш билан биргаликда бадиий асар ритмининг ҳам кучайтириб, ўқувчининг диққатини оширади. Бадиий адабиётимиз прозасида ўзига хос жозибдорликни таъминлашга хизмат қилувчи қофияли сўзлар сажъ санъатининг вужудга келтиради. Тарихан сажъ санъатининг қўлланиш доирасининг илк намуналарини “Форс-тожик адабиётшунослигида XI асрда Муҳаммад бин Умар ар-Родуёнийнинг “Таржимонул-балоға” асарида Туркий халқлар адабиётида эса бу термин дастлаб Маҳмуд Қошғарийнинг “Девони луғати турк” асарида ишлатилган” [1;12]. Сажънинг келиб чиқиш тарихи, характери ва унинг генезисини ёритишда кўплаб олимлар илмий изланишлар олиб борган бўлиб, хусусан, адабиётшунос олим Б.Саримсоқов шундай

ёзади. ““Саж” сўзи арабча бўлиб, луғавий маъноси жиҳатидан кумри, булбул, тўти каби хушовоз қушлар товущининг бир-бирига қўшилиб, жўр бўлиб кетишини англатади. Истилоҳда (термин сифатида), эса бадий санъатларнинг бири бўлиб, у бир ёки бир нечта гаплардаги айрим сўзларнинг ё вазнда (сажъи мутавозин), ё равийда (сажъи мутарраф), ё худ ҳар иккаласида (сажъи мутавозий) мос келиши—қофияланиши натижасида юзага келади. саж санъати қўлланилган наср — насри мусажжа деб юритилади” [2;272]. Саж санъати илмий аспектда ўрганилар экан, бу ҳақда М.Шайхзода ҳам куйдаги фикрни келтиради. “Бу шеър эмас, наср (прозадир). Аммо қофияланган насрдирки, буни классик адабиётда “Саж” деб аталади” [3;215]. Шундан кўриниб турибдики, Саж санъати тарихан бадий адабиётда қўлланилиш доираси анча кенг бўлиб, сажланган матн осон ўқилади, оҳангдорлик бахш этади, китобхон хотирасида мустаҳкам қолади.

Шу жиҳатдан Ўзбекистон халқ шоири, носир, драматург Усмон Азим ҳам умумшарқ адабиётининг энг илғор анъаналарини давом эттиради. “Усмон Азим шеърятти мажозий образларга бой. Шоир шеърларида табиат ва инсон, борлиқ ва руҳ, манзара, кайфият уйғунлиги мажозий образлар орқали ифодаланган” [4;537]. Ўзининг шеърый асарлари билан биргаликда насрий асарларида асосан ҳикояларида Шарқ адабиётига хос ифода усули ва мажозийликни қўллаб келмоқда. Адиб ижодидаги бу анъанавийлик унинг насрий ҳикояларида саж санъатидан унумли фойдаланишида намоён бўлади. Адиб «Алпомиш» достони сюжети асосида яратган “Ғоз” ҳикоясида достоннинг ифода руҳини сақлаган ҳолда сажни шундай қўллайди:

“Энамки ғозни мендан авло билди, /
паймонам тўлган экан, /
гулим очилмай сўлган экан”// [4.б.15].

Муаллиф ўзаро сажланган “тўлган, сўлган” қофиядош сўзлардан фойдаланиб, мерганнинг руҳий ҳиссиётларини ёритади ва “экан, экан” сўзларни қайта такрорлаб, сажланган сўз билан ўзаро уйғунлаштиради. Бу китобхонга ўзгача таасуротдан иборат оҳангдорлик касб этади. Шу каби мисолни куйидаги жумлада ҳам кўришимиз мумкин,

“Кампир бечора “Воҳ болам”лаб, /
ўзини фарзандининг устига ташлади, /
кўзларини ёшлади” // [5;15].

Бу ерда эса, адиб “ташлади, ёшлади” сажланган сўзлар орқали кампирнинг характерини очиб беришини кузатамиз. Шоҳиди бўлганингиздек, адиб куйидаги икки мисолда ҳам “Тўлиқ саж (сажъи мутавозий)” [1.б.19]. Турини ҳосил қиляпти. Яъни, бу сўзлар юқорида таъкидлангандек, ҳам вазнда, ҳам равийда бир хил мосликка эга бўлиб, вазн бўғинда ҳижоларнинг чўзиқ (—), ёки қисқалиги (V) билан белгиланса, равий товущлар ўртасидаги мосликда белгиланади. Масалан, “тў(л)-ган, сў(л)-ган (равийда ҳам мос бўлиб, икки хижодан ташкил топган)”, “та(ш)-ла-ди, ё(ш)-ла-ди (равийда ҳам мос бўлиб, уч хижодан ташкил топган)”. Бу каби сажнинг сажъи мутавозий турига куйидаги мисолларни ҳам келтирсак бўлади.

“Болам,- деди- кампир,- қаддингни кўтар, /
ҳали бу тоғнинг бошидан села-села ғозлар ўтар, /
истаган ғозингни отиб олишга кучинг етар” // [5;15].

Бу ерда сажланган сўзлар “кўтар, ўтар, етар” орқали адиб қаҳрамонларнинг диалогларини, онанинг ҳасратини ҳам қофияли, ҳам таъсирчан, ҳам оҳангли қолипда тасвирлашининг гувоҳи бўламиз. Бунда эса,

“Мерган шундай деб бўзлади, /
бечора энасининг жигар-бағрини тузлади, /
Кампир йиғлаб, ичкарига кириб, /
ташқарига чиқяпти, /
боласининг бошида ўргилияпти, /
дили вайрон, /
тақдирнинг ногаҳон зулмидан ҳайрон”. // [5;16].

Адиб бевосита ўзининг тасвирий нутқи-муаллиф нутқини қуйдаги сажланган “бўзлади, тузлади”, “вайрон, ҳайрон” сўзлари орқали моҳирона келтириб ўтганлигининг гувоҳи бўламиз. Бу ҳам сажнинг сажъи мутавозий турига кириб, қуйдагича таҳлилланади “бў(з)-ла-ди, ту(з)-ла-ди (уч ҳижо)”, “вай-ро(н), ҳай-ро(н) (икки ҳижо)”. Кўриб турганингиздек, Усмон Азим сажъ санъатини қўллашда фақатгина асар структураси билан чекланмасдан, ундаги ҳар бир тасвири оҳангдор, мазмундор қўллаб, фикрий парвоз ва кучли эмоционалликни тўлақонли ёритишда мазмунни шаклга мутаносиб боғлайди. Ижодкор ифодаланаётган воқеа тасвирини борича бериш билан бирга, ҳикоя матнидаги жумлаларда англашилётган таасуротлар, ҳис-кечинмалар биргаликда уйғунлашиб кетади. Китобхонни худди ўша жараённи кўриб тургандек таассурот уйғотади. Хусусан, “Сиз билмайдиган замонларда” ҳикоясида ҳам сажъи мутавозийга мисоллар келтиришимиз мумкин.

“...Шунда бахшиларнинг бахшиси Ҳаққул шоир чидай олмади. /
Қўнғиротнинг бошидан ўтканларни эслаб, /
нор туядай бўзлаб /
бир янги дoston айтди. /
Элидайн минграниб, /
юртидайн инграниб, /
овозини созлаб, /
қаддини ростлаб, /
душманни қастлаб...” // [5;2].

Бу ерда “э(с)-лаб, бў(з)-лаб (икки ҳижо)”, “минг-ра(н)-иб, инг-ра(н)-иб (уч ҳижо)”, “рос(т)-лаб, қас(т)-лаб (икки ҳижо)” сажланган сўзларни келтириш орқали муаллиф, Ҳаққул бахшининг руҳий кечинмаларини ўз нутқида тасвирлаб беради. Бунда жумла бошида бошланган муסיқийлик секинлик билан жадаллаша бораверади. Адиб бирор воқеа тасвирини ифодалаётганда Ўқувчининг эстетик диди, орзу-истаги, савияси ва дил изҳорини ҳисобга олган ҳолда, сўзларга шабнам каби тоза, шабададек майин, гулдек назокатга бойитиб оро беришини гувоҳи бўлаверамиз. Яна бир парчада эса

“...Ёв Алпомишни чиритганини, /
Қўнғиротнинг илдизини қуритганини ҳам айтди. /
Ҳар сўзни йиғлатиб, /
одамларни хўнгротиб айтди. /
Қош қорайгандан тонг отгунча айтди. /

Ултонтознинг зулмини битта қолдирмай, /
дўмбирасини толдирмай айтди. /
Айтди, биродарлар, /
оғзини тўлдириб /
ёлғонларни ўлдириб айтди. /
Достонда ҳамма ўзини кўрди, /
элу юртнинг аҳволини билди. /
Ҳаққул бахши достонини тиндириб, /
дўмбирасини керагага уриб синдириб, /
ҳеч кимга қарамай чиқди-кетди...” // [5;6].

Бунда ҳам ҳар бир жумла яхлит шаклга эга. Уни ўқиб ихтиёрсиз равишда инсон туйғулари жумбушга келади. Ижодкорнинг диди, бадий туйғуларидан баҳраманд бўласиз. Бунда ҳам сажланган сўзларни қуйдагича таҳлиллаймиз. “чи-рит-га-(н)и-ни, қу-рит-га-(н)и-ни (беш ҳижо)”, “йиғ-ла-(т)иб, хўнг-ра-(т)иб (уч ҳижо)”, “ко(л)-дир-май, то(л)-дир-май (уч ҳижо)”, “тў(л)-ди-риб, ў(л)-ди-риб, ти(н)-ди-риб, си(н)-ди-риб (уч ҳижо)” Усмон Азим узун-узун лектик бирликларни ҳам кетма-кетликда ритмга солиб, ўзига хос мусиқий оҳанг билан ифодалаганки, унинг бир маромда ўқилишининг гувоҳи бўламиз. Муаллиф кичик бирликдан катта маъно ҳосил қилиб, моҳирлик билан сажни қўллайди. Юқоридаги парчада келган “айтди” сўзини беш мартаба такрор қўллаб, жараён оҳангини бироз тезлаштиради. Насрда лексик такрорларни ҳам сажларга муносиб боғлаганлиги асар эмоционалликни ва кучли ритмик изчилликни оширибгина қолмай, Адиб ижодида образни бериш усуллари, рамзларда ифодаланган туйғулар, воқеалар баёни ўзига хос ички манерани ҳосил қилиб, прозада ритмик эмоционалликни оширишда ортиқча жумлалардан ифодаланмайди. Шакл билан мазмун ўртасидаги фарқни узоқлаштирамайди. Фикримизни давом эттирар эканмиз, қуйдаги жумлаларда тўлиқ сажни вужудга келтирувчи унсурлар сўзлардаги вазн ҳамда равий ҳисобланиб, бунда фақат тўлиқ саж (Сажъи мутавозий) билан чегараланиб қолмасдан сажнинг бошқа турларидан ҳам унумли фойдаланган. Қуйдаги ўринларда “Қофияли саж(сажъи мутарраф)нинг қўлланишини “Салтанат” ҳикоясидан олинган парчада кузатишимиз мумкин.

“...Одамлар қизил-яшил байроғ-у, тигларини силкитишар, /
тахти равонга гуллар отишар, /
унинг қиёфасидаги улкан ҳайкаллар атрофида рақсга тушишар, /
аёллар хукмдорнинг мўжаз сопол ҳайкалчаларини жазавага тушганча, /
алоҳида ҳурмат ишорасида, қўшқўллаб бошларига кўтаришар, /
сеҳрли табассумларга ўраб бағирларига босишар, /
оломон эса жўрликда “Артиб!... Артиб.”—деб ҳайкирарди...” // [5;22].

Бу ерда “Силкитиша-(р), отиша-(р), тушиша-(р), кўтариша-(р), босиша-(р), ҳайкира(р)”. Бунда сўзлар вазнда мутаносиб бўлмасдан, балки равийда мосдир. Яъни сажнинг бу турида вазн кўп аҳамият касб этмай, сажланган сўзда ўзаро мутаносибликни йўқотиши мумкин. Бунда асосий ўринга равийни оламиз. Асардаги воқе жараённинг кетма-кетлиги меёрда бўлиб, маълум бир оҳангдор сўзлар равийда мослашиши сажъи мутаррафни ҳосил қилади. Ва асардаги воқеалар зудликда алмашиш стилистикасини аниқ очиб, ўқувчининг диққатини асардан узоқлаштирамайди. Сажнинг учунчи тури “Вазндош

саж (Сажъи мутавозин)» [1;18]. Бунда ҳам сажланган сўзлар асар структураси ва ритмикасини юқори поғонага олиб чиқади. Қуйидаги парча орқали фикримизни изоҳласак.

“...Алпомиш қўшиқ бошлайди, /
ўзининг бошидан ўтганини, /
Бойсун-Қўнғиротнинг соғинчини, /
элу юртнинг армонини, /
ортидан бўзлаб қолаётган Барчинини, /
сағир фарзандини, мушфиқ онасини, /
Бойбўридай отасини, /
Қалдирғочдай мушфиқ синглисини /
—ҳамма-ҳаммасини бир буюк тўлғоқ ичра юрагидан ўтказади...” // [5;60].

Бу жумлаларни ўқиган китобхон, қахрамон хаёлидан ўтказаётган хисларни енгил ва тасирчан ўқиб, ўзига хос лирик оҳангни сезиши табиий. Бу ерда ҳам сажланган сўзлар муҳим аҳамият касб этиб, сажъи мутавозинда равий буткул қатнашмайди. Асосий ролни ҳамвазлик-хижолар бажариб, насрдаги ритмни вужудга келтиради. Парчада келтирилган вазндош сўзлар қуйдагилар (Ўт-га-ни-ни, со-ғин-чи-ни, ар-мон-ни-ни, Бар-чин-ни-ни, фар-зан-ди-ни, о-на-си-ни, о-та-си-ни, синг-ли-си-ни, ҳам-ма-си-ни). Алоҳида лекцик бирлик қилиб олинганда бу сўзлар бир-биридан анча йироқлашади, адиб услубий маҳорати орқали бир тизгинга солиб, асарда бу сўзларни уйғунлаштиради. Парчада асардаги воқеа-ҳодиса вақти оралиғи сажланган сўз ёрдамида очиб берилади. Сажнинг қуйидаги турлари бадий адабиётимизда кенг қўлланилиб, саж насрда ўзига хос прозаик ритми, шеърый безакларга мойиллик, тафсилотларнинг жимжимадор қўлланилишини таъминлайди. Усмон Азим насри билан танишар эканмиз, ундаги ҳар бир сўз, ҳар бир жумла моҳирлик билан қўлланилиб, бадий асар мазмуни оширишда муносиб ўринга эгадир. Адиб нимани тасвирга туширса худдики унга рассомдек жозиба, куч-қувват, жон баҳшида этиб, янгича овоз, унинг янгича бадий тафаккурга эгаллигини сезамиз. Адабиётдаги ўзига хос ўринни белгиловчи асосий хусусият эса шундан иборатки, Унинг асарларида ўзига хос бўлган овоз, услуб, тафаккур тарзи барқ уриб туради.

Биз биламизки, ижодий жараён Ижодкор онги ва тафаккури билангина боғлиқ ҳодиса эмас. Асардаги баъзи жиҳатлар тафаккурдан ҳоли тарзда, яъни ташқи жараёнда ақлга бўйсунмас бир руҳ билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Чинакам Ижодкор тасавурида ички бир идрок, яъни туйғу ҳукм суради. Илмий адабиётларда интуиция терминини кўп учратамиз. Бу ички бир англаш, сезиш демакдир. Юқоридаги фикрга таянган ҳолда шуни айтишимиз мумкинки, ҳар бир моҳир қобилиятга эга ижодкор ўша жараённи қалби билан хис қилади ва ўша қалб ёрдамида уни мушоҳада этади. Баъзи вақтда ижодкор ифода этаётган асардаги бадий ҳодисалар ана шу ички сезиш билан узвий боғлиқ ҳолда қоришиб келади. Бу эса бадий асарда ижодкор руҳий кечинмаларини ифодалаб, бадий асар ритминини оширади. Асар ритми ҳақида ҳам тўқталар эканмиз, Насрдаги ритм масаласи анча кенгроқ бўлиб, саж санъати, гапдаги сўз ва жумлаларнинг такрорланишини прозаик ритми шакллантирувчи ва насрда лирик эмоционалликни оширувчи унсурлардан бири сифатида қараш мақсадга мувофиқдир. Чунки, ҳар қандай етук асар борки, ўзининг ритмик таъсири билан гўзал, уни бир томондан чеклаб бўлмайди. Бу ҳақида адабиётшунос олим Ҳакимжон Каримов шундай ёзади. “Кўпчилик адабиётшунослар насрдаги ритми асардаги сўз

тузилишидан, яъни айрим жумлаларни қофияланиб келишидан, уларнинг оҳангдошлигининг ўзидан қидиришади ва шундай деб баҳолашади. Бир хиллари эса асардаги характер ҳолатини, унинг кайфиятини белгилайдиган, кўрсатадиган ҳолатларни такрорланиб келишида кўришади. Тўғри, асардаги мазкур хусусиятлар ҳам асар ритмикасини белгилайди. Лекин тўлиқ эмас. Башарти, асар ритмикасини фақат шу тарзда ўрганадиган бўлсак, жуда кўп асарлар маҳоратсиз ёзилганга чиқиб кетади” [5;270]. Бадиий асар ритми кенг маънода борлиқдаги жуда кўп нарса-ҳодисалар ва табиий жараёнларга хосдир. Замонда кечувчи ҳар қандай жараён(ҳаракатда)да ритм мавжуд. Инсоннинг нутқ жараёнида ҳам маълум даражада ритмлик бўлиб, ташқи омиллар(Тез ҳаракат қилиш, бирор нарсдан тасирланиш) таъсирида муайян даражада ўзгариши ҳам мумкин. Ўз-ўзидан аёнки, Бу жараён ёзма нутққа ҳам кўчади. Демак, насрий нутқ ритмиклигини энг аввал ритм нутққа хос экани билан изоҳласак ҳам мақсадга мувофиқ. Хусусан, буни Ў.Ҳошимовнинг фикри билан изоҳласак “... Чинакам асар туғилмасидан олдин унинг оҳанги, муסיқаси тайёр бўлади. Бу- гоё эмас, сюжет ҳам эмас, айнан мана шу оҳанг адибни кўлидан судраб олиб келиб, Столга “михлаб” кўяди. Асарнинг жони дегани шу. ... “Тушда кечган умрлар”. Шундан ҳам кўринадики, бадиий асарга мана шу оҳанг маълум даражада муסיқийлик(куй) бағишлайди. Ўша куй таъсирида асардан кўтаринкилик баъзида ғамгинлик туямиз. Бунга кўшимча тарзда рус олимларидан В.Астафевнинг ритм ҳақида куйдаги сўзларини келтириб ўтсак “Товушсиз сўз мавжуд эмас. Сўз пайдо бўлишидан аввал товуш дунёга келади. Насрда ҳам шундай: ҳали сюжет пайдо бўлмай туриб, ижодий ният шакилланимасидан аввал асар “жаранг топиши”, яъни қалбда “оҳанг” ўларок туғилиши лозим, бошқа ҳамма нарса эса кейин, бошқа ҳаммаси шунга элчиб келади” (6.294).

Хулоса қилиб айтганда, Усмон Азим насрий асарларида сажъ ва ритмлик асарнинг ўқишли, таъсирли бўлишидан катта аҳамият касб этади. Муаллиф ритм орқали асар пафосини, қаҳрамоннинг ички психологиясини, унинг қандай характерга эгалигини, кайфияти қанақалигини, энг муҳими ўзининг услубини белгилайди.

REFERENCES

1. Саримсоқов Б. Ўзбек адабиётида сажъ. – Т.:“Фан” нашриёти, 1978. – Б.12
2. Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. —Т.:“Ўқитувчи” нашриёти, 1979. – Б.272
3. Мақсуд Шайхзода. Адабий танқидий мақолалар. —Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 6.томлик 5-том.1973.Б.215
4. Sul-tonqulova F.B. Metaphorical images in poetry of Usman Azim // ISJ Theoretical and applied sciences. – Philadelphia, USA, 2020. №4 (84). – В.537.
5. Усмон Азим. Жоду. —Т.: “Шарқ” нашриёти-матбаа, 2003.
6. Каримов Ҳ. Ўзбек Адабий Танқиди.—Т.: “Турон-Иқбол”, 2011.Б.270
7. Қуроноф Д. Адабиёт назаряси асослари. —Т.: “Тошкент Навоий унверситети”, 2018.Б.294